

VARAL INTELIGENTE – UM TIPO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL

Nome dos Autores:

OLIVEIRA, Kleygston Torres de

Faculdade de Tecnologia SENAI Roberto Mange - kleygston@hotmail.com.br

RODRIGUES, Jhones da Rocha

Faculdade de Tecnologia SENAI Roberto Mange – jhonedarocha45@gmail.com

LOUREIRO, Wendel Solano

Faculdade de Tecnologia SENAI Roberto Mange – wsolano1806@gmail.com

DIAS, Márcio José

Faculdade de Tecnologia SENAI Roberto Mange - marciodias.senai@fieg.com.br

CARNEIRO, Marcidis Humberto

Faculdade de Tecnologia SENAI Roberto Mange – marcidis.senai@fieg.com.br

DOI: 10.5281/zenodo.8365023

RESUMO

Resumo – A automação pode ser definida como uso da tecnologia para controlar e tornar autônoma a execução de tarefas, funções e mecanismos com objetivo de otimizar processos produtivos (uso industrial) ou facilitar a vida das pessoas (uso residencial). Portanto, este trabalho tem como propósito a construção de um protótipo de um varal inteligente, a partir da utilização de programação com Arduino para automação dos mecanismos de um varal convencional. Para tanto, foi realizada programação do software IDE-Arduino, pois apresenta tecnologia confiável e aberta tornando-a acessível. A partir da programação, foi desenvolvida a construção o protótipo simulando o funcionamento de varal convencional (haste de fixação e cordoalhas), adaptando seus mecanismos para instalação dos dispositivos elétricos e eletrônicos. Como resultado de sua construção e testes pode-se comprovar que o varal inteligente mostrou eficiência, possibilitando a automação dos

processos de secagem de roupas, e assim pode oferecer várias vantagens, como economia de tempo e energia, além da comodidade de automatizar tarefas diárias. Logo, o varal inteligente, realizou as tarefas de lançamentos e recolhimentos em horário e intervalos programados bem como, e por meio de monitoramento climático para as ações de lançamentos e recolhimentos.

Palavras-Chave: Varal inteligente 1, Automação Residencial 2; Arduino 3.

ABSTRACT

Smart Clothesline – A type of Home Automation system

Automation can be defined as the use of technology to control and make autonomous the execution of tasks, functions and mechanisms with the aim of optimizing production processes (industrial use) or making people's lives easier (residential use). Therefore, the purpose of this work is to build a prototype of an intelligent clothesline, using Arduino programming to automate the mechanisms of a conventional clothesline. To this end, the IDE-Arduino software was programmed, as it presents reliable and open technology, making it accessible. Based on the programming, the prototype was developed, simulating the operation of a conventional clothesline (fixing rod and ropes), adapting its mechanisms for installing electrical and electronic devices. As a result of its construction and testing, it can be proven that the smart clothesline has shown efficiency, enabling the automation of clothes drying processes, and thus can offer several advantages, such as saving time and energy, in addition to the convenience of automating daily tasks. Therefore, the smart clothesline performed the launching and collecting tasks at scheduled times and intervals, as well as through climate monitoring for the launching and collecting actions.

Keywords: Smart clothesline 1, Home Automation 2; Arduino 3.

INTRODUÇÃO

A concepção e o desejo de controlar dispositivos de maneira inteligente é antiga, já em meados do final do século XIX e início do século XX um inventor chamado de Nikola Tesla criou os primeiros experimentos sem fio e a partir daí deu-se o processo a automação residencial. A aplicação da tecnologia da automação residencial veio por intermédio dos primeiros sistemas automatizado de controle que foram aplicados nas indústrias nos EUA por volta da década dos anos 70 [1]. Estar em um mundo em que cada vez mais vemos sistemas de automatização ao nosso redor e, inevitavelmente, precisaremos ou, ao menos, desejamos sua aplicação em nossas casas [2]. “Todas as coisas serão inteligentes e estarão conectadas à internet, permitindo maior comunicação e novos serviços orientados por dados com base no aumento das capacidades da análise desses dados” (Klaus Schwab 2021, p. 131).

Afinal o que é automação residencial? “A automação residencial pode ser retratada pela palavra Domótica que por sua vez consiste no emprego de vários mecanismos de controle aplicado a um ambiente residencial ou doméstico, tornando simples e mais fácil o cotidiano das pessoas e proporcionando comodidade, tranquilidade, economia, segurança e o principal lazer” [4]. As atividades que antes dependiam de uma ação humana passam a ser automática. Isso traz um “Up” para a rotina, realidade que está presente em alguns lares, como exemplo temos uma simples lâmpada sendo ligada e desligada por sensores, televisão e ar-condicionado sendo ligado e comando por voz ou até mesmo por gestos das mãos. [5]

Pensando no bem estar das donas de casa, nas pessoas comuns que realizam seus respectivos afazeres domésticos, o intuito é deixá-los despreocupado quanto à secagem de roupas no varal ao sol, proporcionando-os tranquilidade e autonomia.

O sistema do varal inteligente é composto pelo controlador Arduino uno que é uma plataforma de prototipagem eletrônica, embasado no microcontrolador ATmega328p que realiza o processo de automação de projetos eletrônicos e robóticos através da programação em linguagem C/C++ usando um software próprio chamado de Arduino IDE, com licença open source. [6]

Assim, este trabalho tem como objetivo implementar um simples varal convencional para um varal autônomo graças a programação inserida que tomará decisões, como levar as roupas estendidas para secar ao sol pela detecção da luz solar e também realizar monitoramento das condições climáticas: baixa temperatura, alta umidade, chuva ou chuveiro, pôr do sol tudo isso de forma automatizada e, caso haja intempéries promova o recolhimento do varal com todas roupas para a área coberta, sendo de forma sustentável e baixo custo inseridos nos conceitos da Domótica.

1.1 SMART HOME (Casa Inteligente) E DOMÓTICA.

Antes de tudo, é necessário entender e analisar a diferença entre automação residencial, casas inteligentes e a palavra domótica. A automação residencial é o emprego da tecnologia a favor das pessoas, ou seja, facilitar e tornar automatizada algumas tarefas habituais de uma casa comum. Casas inteligentes conhecida como Smart Home ou casas conectadas também utilizam tecnologias que de forma automatizadas e controladas à distância ou até mesmo por comando de voz do usuário e também utilizam assistentes virtuais para executarem tarefas. [7]

O termo Domótica resulta da junção da palavra romana *domus*, termo que se refere à casa, juntamente com a palavra robótica e/ou telemática, juntas referem-se à realização de controle automatizado das tarefas domésticas por robôs ou algo do

tipo como telecomunicações + informática. A Domótica é uma tecnologia que permite gerenciar todos os recursos eletrônicos de uma residência. [8]

Segue abaixo lista dos componentes utilizados no projeto como hardware e Software:

1.2 HARDWARE e SOFTWARE

1.2.1 Automação por meio do Arduino

A placa Arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica de código aberto totalmente gratuito conforme Figura 1. Seu principal componente é o microcontrolador ATmega328, nada mais do que um pequeno processador capaz de manipular entradas e saídas como um computador e que utiliza uma linguagem de programação baseada em C/C++ e uma interface conhecida como Arduino IDE, com isso é possível realizar vários projetos de natureza eletrônica e também de automação. [9] O software para programação do Arduino utiliza-se a plataforma IDE Arduino, do inglês significa Integrated Development Environment ou Ambiente de Desenvolvimento Integrado [10], um ambiente criado exclusivo para o programador maker desenvolver suas aplicações, segue tela da interface conforme Figura 2.

Figura 1: Foto Arduino Uno

Fonte: www.americanas.com.br

Figura 2: Tela Arduino IDE

Fonte: Dos autores

Outro hardware utilizado foi o motor de passo que permite girar ambos os lados tanto no sentido horário como no sentido anti-horário com precisão (um passo de cada vez), garantindo com exatidão quanto à sua aplicação no projeto. O Módulo Driver ULN2003 é utilizado para controlar os passos e o sentido de rotação de um motor de passo unipolar com 4 fases e 5 fios (Figura 3). [11]

Figura 3: Motor de passo com Drive

Fonte: www.eletrolandiaes.com.br

1.2.2 SENSORES:

Para o projeto foi usado o sensor detector de chuva, tem a função de monitorar as condições climática, capaz de detectar uma simples gota de chuva sobre a superfície de sua placa. Acrescido também por um módulo eletrônico de entrada e saída digital (Figura 4). [12]

Figura 4: Sensor de Chuva com Módulo

Fonte: curtocircuito.com.br

Outro sensor utilizado foi o LDR (Light Dependent Resistor) que trazido significa resistor dependente da luz ou foto resistor, sua principal função é variar a sua resistência interna em função da intensidade da luz que incide sobre o sensor (Figura 5). [13]

Figura 5: Sensor Foto Resistor

Fonte: smartbitbn.com

Outro sensor é o sensor de umidade e temperatura internamente utiliza um termistor capaz de medir temperatura e um sensor capacitivo para medir umidade do ambiente, componente ideal para monitoramento e controle climatização (Figura 6). [14]

Figura 6: Sensor umidade e Temperatura

Fonte: www.tecnotronics.com.br

METODOLOGIA

O experimento foi realizado no laboratório de informática da Faculdade de Tecnologia SENAI Roberto Mange com a montagem eletrônica em uma placa protoboard/Matriz de contato (Placa com diversos furos) ativos. O trabalho foi desenvolvido a partir de estudos sobre artigos científicos realizado no buscador da plataforma Google Acadêmico, obtendo como respostas vários artigos relacionados à pesquisa.

O experimento utilizou alguns componentes eletrônicos citados acima, uma placa Arduino Uno e um computador com software já instalado para realização da programação. E para programação do Arduino foi utilizado um fluxograma do programa e a IDE Arduino, ambiente de desenvolvimento que serve para auxiliar o programador na construção de um algoritmo para funcionamento do próprio Arduino. Sendo usado um cabo USB (com plug do tipo A para B) para comunicação do tipo serial. A linguagem de programação empregada na interface IDE Arduino é a linguagem C/C++ [15].

O projeto consiste em colher dados meteorológicos do ambiente, que na realidade são informações sobre chuva, temperatura, umidade e luz solar e de posse dessas referências são estabelecidos parâmetros que ditam o funcionamento, momento no qual o varal inteligente deva ligar ou desligar conforme fluxograma (Figura 8).

A programação completa necessária para realização desse projeto, encontra-se disponível a partir do código QR Code abaixo apresentado – Figura 9 e 10. Logo, de forma rápida e conveniente todas as informações necessárias para a

implementação bem-sucedida do projeto, incluindo detalhes de programação e instruções passo a passo.

Figura 8
Fonte: Dos autores

Figura 9 - QR Code - Programa
Fonte: Dos autores

Figura 10 - QR Code – pdf programação
Fonte: Dos autores

Os custos associados aos componentes empregados na construção do varal inteligente são notavelmente acessíveis conforme figura 11, tendo em vista a eficiência e a praticidade alcançadas com a automação desse sistema. A combinação de sensores de baixo custo para monitoramento meteorológico (vide componentes abaixo listados na Tabela 1), resulta em um investimento economicamente viável para implementar uma solução de automação industrial que proporciona um ganho substancial em termos de eficiência operacional e comodidade para os usuários. Essa relação custo-benefício favorável torna o projeto do varal inteligente altamente atrativo no contexto da automação industrial.

Figura 11: Montagem do circuito no editor gráfico Paint

Fonte: Dos autores

Tabela 1 – Componentes listados e preços das peças

Componentes utilizados no protótipo:	Preço:
1. Placa Arduino Uno	R\$ 30,00
2. Display Lcd I ² C	R\$ 18,00
3. Sensor Umidade e Temperatura	R\$ 10,00
4. Sensor Foto Resistor 5mm	R\$ 1,00
5. Sensor de Chuva	R\$ 9,00
6. Modulo RTC Time + bateria lítio	R\$ 10,00
7. Motor de passo e modulo	R\$ 22,00
8. Botões tátil	R\$ 9,00
9. Corda de Nylon	R\$ 5,00
Total:	R\$113,50

Tabela 1: Componentes listados e preços das peças

Fonte: Dos autores

Assim, para garantir o funcionamento adequado do protótipo, é fundamental que o usuário, ao estender suas roupas recém-lavadas no varal, as posicione de modo que fiquem sob a área coberta, sem ultrapassar os limites dessa cobertura, conforme ilustrado na Figura 12. Independentemente das dimensões da área coberta, essa posição será considerada como a posição inicial do varal, representada como "Posição 0", como mostrado na Figura 13. Essa ação por parte do usuário é essencial para assegurar o correto desempenho do sistema automatizado, permitindo que ele opere de acordo com as diretrizes programadas.

Figura 12

Fonte:

pt.wikihow.com/Estender-Roupas-no-Varal

Figura 13

Fonte: Dos autores

Para o correto funcionamento o usuário deve primeiramente colocar a chave do centro para o modo manual e/ou depois para modo automático conforme ilustração figura 12, sendo que o primeiro botão segue avançando e o segundo botão recua o varal. Após escolha modo automático, segue automaticamente a programação do sistema aciona somente se as condições climáticas estiverem ok, conseqüentemente a linha do varal com as roupas estendidas avancem para a área descoberta conforme setas da figura 13, o varal segue avançando contando os passos até parar no final da área descoberta. Para o funcionamento automático se

dará após leitura e varredura dos dados dos sensores foto resistor ao captar as primeiras luzes solares do dia, juntamente com a varredura constante dos demais dos sensores que realizam leitura de umidade e temperatura, detecção de água de chuva caso haja, e se estiverem dentro dos valores e informações declarados na lógica de programação o protótipo do varal inteligente irá ligar de forma autônoma ou não. Caso o usuário não queria que as roupas permaneçam ao sol por pouco tempo, basta colocar novamente para o modo manual e acionar o botão recua/desliga e aguardar o recolhimento das roupas no varal.

Figura 12
Fonte: Dos autores

Figura 13
Fonte: Dos autores

Para o seguinte resultado da coleta e análise dos dados do desempenho do protótipo obedecendo os seguintes critérios estabelecido na programação:

Tabela 2 – Dados referentes à programação

Valores Dados de entrada	Valores de referência dos dados de entrada	Resultado Saída: On / Off – Motor de passo
< 800 Ω >1000 Ω	Sensor Foto Resistor	On Off
>26°C <25°C	Sensor Temperatura	On Off
<50% >51%	Sensor Umidade	On Off
>201mV <200mV	Sensor Chuva	On Off

Tabela 2: Dados referente à programação

Fonte: Dos autores

Existe uma observação, os valores apresentados podem e devem ser ajustados conforme região e local de instalação. Após start do protótipo do varal inteligente ocorreu os testes, forçando os valores das entradas (input) para que os dados fossem alterados e assim sendo verificando como se comportava a saída (output) que liga e desliga o motor de passo, visualizando a movimentação da linha do varal que deslocava para área descoberta e também deslocando para a área coberta. Houve uma perda na posição do motor de passo devido a falta de sensores para determinação da posição inicial e posição final do motor e não por passo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A implementação deste projeto, que transforma um varal convencional em um sistema automatizado e inteligente, traz consigo uma série de benefícios substanciais para os usuários. Em primeiro lugar, a automação desses dispositivos possibilita uma gestão mais eficiente da energia, uma vez que são capazes de discernir as condições ideais para o processo de secagem das roupas, como a presença de luz solar e baixa umidade, reduzindo assim o desperdício de energia elétrica em secadoras convencionais. Adicionalmente, a automação protege as roupas de exposições prolongadas a altas temperaturas, o que por sua vez prolonga sua vida útil.

Além disso, o varal inteligente oferece uma experiência conveniente aos usuários, eliminando a necessidade de supervisão constante. Ao detectar automaticamente mudanças nas condições climáticas, como a ocorrência de chuva ou ventos fortes, o sistema recolhe as roupas de forma autônoma. Isso não apenas economiza tempo, mas também simplifica o processo de secagem de roupas, tornando-o mais prático e eficaz.

Em última análise, a automação dos varais contribui para um estilo de vida mais sustentável. Ao otimizar o uso de recursos energéticos e reduzir o desperdício, esses sistemas não apenas economizam dinheiro para os usuários, mas também desempenham um papel importante na preservação dos recursos naturais e na redução das emissões de carbono, promovendo assim uma abordagem mais responsável e eficiente em termos de energia e recursos.

O investimento aproximado R\$ 115,00 foi para a implementação do protótipo, é uma escolha financeiramente vantajosa, que pode ser facilmente

justificada pelos ganhos em termos de tempo e comodidade oferecidos aos usuários.

Primeiramente, ao posicionar suas roupas de forma adequada sob a área coberta, como recomendado, os usuários economizam tempo que normalmente seria gasto monitorando o estado do tempo e correndo para recolher as roupas em caso de chuva ou outras condições adversas. Essa economia de tempo é inestimável, permitindo que os ocupantes da residência se concentrem em outras tarefas ou desfrutem de momentos de lazer sem interrupções.

Além disso, o sistema de varal inteligente contribui para a preservação das roupas, evitando a exposição excessiva à luz solar ou a intempéries climáticas. Isso prolonga a vida útil das roupas e, conseqüentemente, reduz os custos de reposição, o que pode representar economias substanciais a longo prazo.

Adicionalmente, o consumo de energia elétrica é significativamente reduzido, uma vez que o sistema aproveita a luz solar para secar as roupas, diminuindo a dependência de secadoras convencionais. Isso não apenas beneficia o meio ambiente, mas também leva a economias mensuráveis nas contas de energia elétrica.

Portanto, o investimento aproximado de ± R\$ 800,00 para execução real, não só proporciona um rápido retorno financeiro, mas também oferece uma série de vantagens tangíveis, como economia de tempo, prolongamento da vida útil das roupas e redução nos custos de energia elétrica, tornando-se uma escolha inteligente e econômica para a automação residencial.

CONCLUSÃO

Segundo Klaus (2021) a automação residencial está ganhando destaque, permitindo maior interação e conveniência nos lares. Logo, o projeto de um varal inteligente, adaptável a diversos modelos, demonstra eficiência ao monitorar o processo de secagem das roupas e as condições meteorológicas, proporcionando praticidade às donas de casa.

A integração com a Internet das Coisas (IoT) representaria uma evolução promissora, permitindo o acesso em tempo real aos dados e uma gestão mais inteligente do varal, tornando-o parte de um ambiente residencial altamente funcional.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 1- EQUIPE VIVA DECORA, **Viva Decora**, 2022. Automação Residencial: Entenda Como Usar e Encantar o Cliente. Disponível em: <https://www.vivadecora.com.br/pro/automacao-residencial>. Acesso em: 15 ago. 23
- 2- JR, Sergio Luiz Stevan; Farinelli, Felipe Adalberto. **Domótica - Automação Residencial e Casas Inteligentes com Arduino e ESP8266**. 1º Edição. São Paulo - SP: Saraiva, 2019.
- 3- SCHWAB, Klaus. **A Quarta Revolução Industrial**. 1º Edição. São Paulo – Sp: Edipro, 2021 pág. 131

- 4- KOSTEN-HAUS, **kostenhaus**, 2021. Isso é o que você precisa saber sobre automação residencial. Disponível em: <https://www.kostenhaus.com.br/artigo/automacao-residencial>. Acesso em: 15 ago. 23
- 5- INTELBRAS, **Intelbras**, 2022. O que é automação residencial? Veja na prática. Disponível em: <https://blog.intelbras.com.br/o-que-e-automacao-residencial>. Acesso em: 15 ago. 23
- 6- Santos, Lucas Bastos dos; Masselli, Marcelo C., **Inatel**, 2015, Sistemas Supervisórios para Controlador Arduino, Disponível em: <https://www2.inatel.br/biblioteca/todo-docman/pos-seminarios/seminario-de-automacao-industrial-e-sistemas-eletronicos/ii-saisee/9406-sistemas-supervisorios-para-controlador-arduino/file>. Acesso em: 15 ago. 23
- 7- INTELBRAS, **Intelbras**, 2023. Tudo o que você precisa saber sobre Casa Inteligente e suas tecnologias. Disponível em: <https://blog.intelbras.com.br/casa-inteligente>. Acesso em: 15 ago. 23
- 8- MURATORI, José Roberto; BÓ, Paulo Henrique Dal. **Automação Residencial – Conceitos e Aplicações**. 2º Edição. Belo Horizonte – MG: Educere, 2014 pág. 15
- 9- SCHAIDER, Kassio Pereira; GOMES, Rafael dos Santos; PULINI, Igor Carlos; RIOS, Renan Osório. **Utilizando o Arduino para o aprendizado de programação inicial**. 1º Edição. Vitória – ES: Edifes, 2018. Pág. 19
- 10- OLIVEIRA, Cláudio L. Veira; ZANETTI, Humberto A. Piovesana. **Arduino Descomplicado – Como elaborar projetos de eletrônica**. 1º Edição. São Paulo – SP: Saraiva, 2016. Pág. 19

- 11-STRAUB, Matheus Gebert, **Usina info**, 2016. Motor de Passo 28BYJ-48 com Driver ULN2003. Disponível em: <https://www.usinainfo.com.br/blog/motor-de-passo-28byj-48-com-driver-uln2003>. Acesso em: 15 ago. 23
- 12-NOGUEIRA, Danilo, **Auto core robótica**, 2021. Conhecendo Sensor de Chuva. Disponível em: <https://autocorerobotica.blog.br/conhecendo-o-modulo-sensor-de-chuva>. Acesso em: 15 ago. 23
- 13-ALVES, Pedro, **Manual da eletrônica**. LDR – O que é e como funciona. Disponível em: <https://www.manualdaeletronica.com.br/lr-o-que-e-como-funciona>. Acesso em: 15 ago. 23
- 14-VIANA, Carol Correia, **Blog da robotica**. 2022. Como medir temperatura e umidade com o módulo sensor DHT11 e Arduino. Disponível em: <https://www.blogdarobotica.com/2022/06/30/projeto-medir-a-umidade-e-temperatura-com-o-sensor-dht11>. Acesso em: 15 ago. 23
- 15-McROBERTS, Michael, **Arduino Básico**. 1º Edição. São Paulo – SP. Novatec, 2011 pág. 26.
- 16-SCHWAB, Klaus. **A Quarta Revolução Industrial**. 1º Edição. São Paulo – Sp: Edipro, 2021 pág. 129